

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №5 (25)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 5 (25)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

ВЛИЯНИЕ КОМОРБИДНЫХ СОСТОЯНИЙ НА ТЯЖЕСТЬ ТЕЧЕНИЯ ПСОРИАЗА**Абдуллаев Х.Д.**

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. В статье изучено влияние коморбидных состояний на тяжесть течения псориаза у взрослых пациентов. Обследованы 92 пациента с вульгарным псориазом в возрасте 18–65 лет, из них 38 больных не имели выраженной сопутствующей патологии, а у 54 пациентов были выявлены коморбидные состояния. Тяжесть заболевания оценивали с использованием индексов PASI, BSA и DLQI. Установлено, что коморбидные состояния встречались у 58,7% пациентов. Наиболее часто выявлялись ожирение, артериальная гипертензия, метаболический синдром, дислипидемия, психоэмоциональные нарушения, сахарный диабет 2-го типа и псориатический артрит. У пациентов с сопутствующей патологией показатели PASI, BSA и DLQI были выше, что свидетельствует о более тяжёлом течении псориаза и выраженном снижении качества жизни. Полученные данные подтверждают необходимость комплексного подхода к ведению больных псориазом с обязательным выявлением и коррекцией коморбидных состояний.

Ключевые слова: псориаз, коморбидность, метаболический синдром, PASI, BSA, DLQI, качество жизни.

INFLUENCE OF COMORBID CONDITIONS ON THE SIGNIFICANCE OF PSORIASIS**Abdullayev X.D.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. The article examines the impact of comorbid conditions on the severity of psoriasis in adult patients. 92 patients with vulgar psoriasis aged 18–65 years were examined, of whom 38 patients had no pronounced comorbidities, and 54 patients had comorbid conditions. The severity of the disease was assessed using PASI, BSA, and DLQI indices. It was established that comorbid conditions occurred in 58.7% of patients. The most frequently identified were obesity, arterial hypertension, metabolic syndrome, dyslipidemia, psycho-emotional disorders, type 2 diabetes mellitus, and psoriatic arthritis. In patients with comorbidities, PASI, BSA, and DLQI were higher, indicating a more severe course of psoriasis and a pronounced decline in quality of life. The obtained data confirm the need for a comprehensive approach to the management of psoriasis patients, with the mandatory identification and correction of comorbid conditions.

Keywords: psoriasis, comorbidity, metabolic syndrome, PASI, BSA, DLQI, quality of life.

ПСОРИАЗ КЕЧИШИНИНГ ОҒИРЛИГИГА КОМОРБИД ҲОЛАТЛАРНИНГ ТАЪСИРИ**Абдуллаев Х.Д.**

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

Резюме. Мақолада катта ёшли беморларда псориаз кечишининг оғирлигига коморбид ҳолатларнинг таъсири ўрганилган. Вульгар псориаз билан оғриган 18-65 ёшдаги 92 нафар бемор текширилган, улардан 38 нафариди яққол ифодаланган ёндош патологиялар бўлмаган, 54 нафариди эса коморбид ҳолатлар аниқланган. Касалликнинг оғирлиги ПАСИ, БСА ва ДЛҚИ индекслари ёрдамида баҳоланди. Беморларнинг 58,7% ида коморбид ҳолатлар учраганлиги аниқланди. Семизлик, артериал гипертензия, метаболик синдром, дислипидемия, психоэмоционал бузилишлар, 2-тур қандли диабет ва псориатик артрит энг кўп аниқланган. Ёндош патологияси бўлган беморларда ПАСИ, БСА ва ДЛҚИ кўрсаткичлари юқори бўлди, бу псориазнинг оғирроқ кечиши ва ҳаёт сифатининг сезиларли даражада пасайишидан далолат беради. Олинган маълумотлар псориаз билан оғриган беморларни олиб боришда коморбид ҳолатларни мажбурий аниқлаш ва коррекция қилиш билан комплекс ёндашув зарурлигини тасдиқлайди.

Калит сўзлар: псориаз, коморбидлик, метаболик синдром, ПАСИ, БСА, ДЛҚИ, ҳаёт сифати.

Введение: Псориаз является одним из наиболее распространённых хронических иммуновоспалительных заболеваний кожи, характеризующимся рецидивирующим течением, клиническим полиморфизмом и значительным влиянием на качество жизни пациентов [1, 2]. В последние годы представления о псориазе существенно изменились: заболевание рассматривается не только как дерматоз с преимущественным поражением кожи, но и как системная воспалительная патология, ассоцииро-

ванная с различными метаболическими, сердечно-сосудистыми, суставными и психоэмоциональными нарушениями [3, 4].

Ключевую роль в патогенезе псориаза играют иммунные механизмы, связанные с активацией Т-лимфоцитов, дендритных клеток, кератиноцитов и повышенной продукцией провоспалительных цитокинов, включая TNF- α , IL-17, IL-23, IL-6 и другие медиаторы воспаления [5, 6]. Эти иммуновоспалительные процессы не ограничиваются кожей, а могут поддерживать системное воспаление, способствуя развитию или прогрессированию сопутствующих заболеваний [7]. Именно поэтому у пациентов с псориазом чаще, чем в общей популяции, выявляются ожирение, метаболический синдром, артериальная гипертензия, дислипидемия, сахарный диабет 2-го типа, сердечно-сосудистые заболевания и псориатический артрит [8, 9].

Особое значение среди коморбидных состояний при псориазе занимает метаболический синдром, включающий абдоминальное ожирение, нарушение углеводного обмена, артериальную гипертензию и атерогенную дислипидемию [10]. Жировая ткань рассматривается как активный эндокринный орган, способный продуцировать провоспалительные адипокины и цитокины, которые усиливают хроническое воспаление и могут способствовать более тяжёлому течению псориаза [11]. У пациентов с ожирением чаще наблюдаются распространённые формы заболевания, более высокие значения индексов PASI и BSA, а также снижение эффективности стандартной терапии [12].

Немаловажное значение имеют сердечно-сосудистые коморбидные состояния. Хроническое системное воспаление при псориазе может быть связано с эндотелиальной дисфункцией, нарушением липидного обмена, повышением риска атеросклероза и сердечно-сосудистых осложнений [13]. При этом тяжёлое течение псориаза рассматривается как фактор, ассоциированный с повышенной вероятностью развития артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца и других сердечно-сосудистых нарушений [14]. Это определяет необходимость регулярного скрининга факторов кардиометаболического риска у пациентов с длительно текущим и распространённым псориазом.

Одним из наиболее клинически значимых проявлений системного характера псориатического воспаления является псориатический артрит. Он может развиваться у части пациентов с псориазом и сопровождаться болью, скованностью, поражением суставов, снижением физической активности и ухудшением качества жизни [15]. Наличие суставного синдрома нередко ассоциируется с более тяжёлым течением кожного процесса, длительным анамнезом заболевания и необходимостью назначения системной или биологической терапии [16].

Кроме соматических нарушений, у больных псориазом часто выявляются психоэмоциональные расстройства, включая тревожность, депрессивные симптомы, нарушения сна и социальную дезадаптацию [17]. Видимые кожные проявления, хронический зуд, шелушение, болевой дискомфорт и рецидивирующее течение заболевания существенно ограничивают повседневную активность пациентов и отрицательно влияют на дерматологический индекс качества жизни DLQI [18]. При сочетании псориаза с коморбидными состояниями качество жизни пациентов снижается ещё более выражено, что требует комплексного подхода к оценке состояния больного [19].

Таким образом, изучение влияния коморбидных состояний на тяжесть течения псориаза является актуальной задачей современной дерматовенерологии. Комплексная оценка сопутствующей патологии позволяет не только уточнить клинический прогноз заболевания, но и индивидуализировать терапевтическую тактику, повысить эффективность лечения и снизить риск осложнений [20]. В связи с этим особую научно-практическую значимость приобретает исследование взаимосвязи между наличием коморбидных состояний и показателями тяжести псориаза, такими как PASI, BSA и DLQI.

Цель исследования: Изучить влияние коморбидных состояний на тяжесть клинического течения псориаза у взрослых пациентов с оценкой взаимосвязи между сопутствующей патологией, выраженностью кожного воспалительного процесса и показателями качества жизни.

Материалы и методы исследования: Исследование проведено на базе специализированного дерматовенерологического отделения. В исследование были включены 92 пациента с клинически установленным диагнозом вульгарного псориаза в возрасте от 18 до 65 лет. Среди обследованных было 54 мужчины и 38 женщин. Средний возраст пациентов составил $42,6 \pm 1,3$ года.

Диагноз псориаза устанавливался на основании жалоб, анамнестических данных, клинической картины заболевания и дерматологического осмотра. При необходимости учитывались данные лабораторных и инструментальных методов обследования, а также консультации смежных специалистов.

Критериями включения в исследование являлись: возраст старше 18 лет, наличие клинически подтверждённого вульгарного псориаза, добровольное согласие пациента на участие в исследовании. Критериями исключения были: острые инфекционные заболевания, онкологическая патология,

тяжёлые декомпенсированные заболевания внутренних органов, беременность, а также отказ пациента от участия в исследовании.

Для оценки влияния сопутствующей патологии все пациенты были разделены на две группы:

I группа — 38 пациентов с псориазом без выраженных коморбидных состояний.

II группа — 54 пациента с псориазом и наличием одного или нескольких коморбидных состояний.

К коморбидным состояниям относили ожирение, метаболический синдром, артериальную гипертензию, дислипидемию, сахарный диабет 2-го типа, псориатический артрит и психоэмоциональные нарушения.

Оценка тяжести псориаза проводилась с использованием общепринятых клинических индексов. Индекс PASI применяли для определения площади поражения и выраженности эритемы, инфильтрации и шелушения. Показатель BSA использовали для оценки процента поражённой поверхности тела. Для определения влияния заболевания на повседневную жизнь пациента применяли дерматологический индекс качества жизни DLQI.

Дополнительно изучались анамнестические данные: длительность заболевания, возраст начала псориаза, частота обострений в течение года, наличие семейной предрасположенности, ранее проводимое лечение и его эффективность. У всех пациентов оценивали индекс массы тела, уровень артериального давления, показатели глюкозы крови и липидного профиля.

Псориатический артрит оценивали на основании жалоб на боли в суставах, утреннюю скованность, припухлость суставов и ограничения движений. При наличии соответствующих симптомов пациенты направлялись на консультацию ревматолога.

Статистическая обработка полученных данных проводилась с использованием методов вариационной статистики. Количественные показатели представлены в виде среднего значения и стандартной ошибки среднего. Сравнение между группами проводилось с определением статистической значимости различий. Различия считались достоверными при $p < 0,05$.

Результаты исследования: В ходе исследования были обследованы 92 пациента с вульгарным псориазом в возрасте от 18 до 65 лет. Среди них мужчин было 54, что составило 58,7%, женщин — 38, или 41,3%. Средний возраст обследованных пациентов составил $42,6 \pm 1,3$ года. Длительность заболевания варьировала от 1 года до 24 лет, в среднем составив $9,8 \pm 0,7$ года (Таблица 1).

Таблица 1.

Общая характеристика обследованных пациентов с псориазом

Показатель	Значение
Общее количество пациентов	92
Мужчины	54 / 58,7%
Женщины	38 / 41,3%
Возраст пациентов	18–65 лет
Средний возраст	$42,6 \pm 1,3$ года
Средняя длительность заболевания	$9,8 \pm 0,7$ года
Пациенты без коморбидных состояний	38 / 41,3%
Пациенты с коморбидными состояниями	54 / 58,7%

Коморбидные состояния были выявлены у 54 пациентов, что составило 58,7% от общего числа обследованных. У 38 пациентов (41,3%) выраженной сопутствующей патологии выявлено не было. При этом у части больных отмечалось сочетание двух и более коморбидных состояний, что чаще наблюдалось у пациентов со среднетяжёлым и тяжёлым течением псориаза.

Наиболее часто среди сопутствующих заболеваний выявлялись ожирение — у 28 пациентов (30,4%), артериальная гипертензия — у 24 пациентов (26,1%), метаболический синдром — у 22 пациентов (23,9%), дислипидемия — у 21 пациента (22,8%), психоэмоциональные нарушения — у 19 пациентов (20,6%), сахарный диабет 2-го типа — у 14 пациентов (15,2%) и псориатический артрит — у 13 пациентов (14,1%) (Таблица 2).

При сравнительном анализе было установлено, что у пациентов с коморбидными состояниями псориаз протекал более тяжело. В группе больных без выраженной сопутствующей патологии средний показатель PASI составил $11,4 \pm 0,9$ балла, тогда как у пациентов с коморбидными состояниями данный показатель был значительно выше и составил $19,6 \pm 1,2$ балла. Показатель BSA в I группе со-

ставил $14,8 \pm 1,1\%$, а во II группе — $27,3 \pm 1,8\%$, что свидетельствует о большей площади поражения кожного покрова у пациентов с сопутствующими заболеваниями.

Таблица 2.

Частота коморбидных состояний у больных псориазом

Коморбидное состояние	Количество пациентов, n	Частота, %
Ожирение	28	30,4
Артериальная гипертензия	24	26,1
Метаболический синдром	22	23,9
Дислипидемия	21	22,8
Психоэмоциональные нарушения	19	20,6
Сахарный диабет 2-го типа	14	15,2
Псориатический артрит	13	14,1

Также были выявлены различия по показателю качества жизни. Средний индекс DLQI у пациентов без коморбидной патологии составил $10,6 \pm 0,8$ балла, тогда как у больных с коморбидными состояниями он достигал $18,2 \pm 1,0$ балла. Это указывает на более выраженное негативное влияние заболевания на повседневную активность, эмоциональное состояние и социальную адаптацию пациентов с сопутствующей патологией.

Распределение пациентов по степени тяжести псориаза показало, что лёгкое течение заболевания чаще встречалось у больных без коморбидных состояний. В I группе лёгкая степень псориаза была выявлена у 16 пациентов (42,1%), среднетяжёлая — у 18 пациентов (47,4%), тяжёлая — у 4 пациентов (10,5%). Во II группе лёгкое течение наблюдалось только у 7 пациентов (13,0%), среднетяжёлое — у 27 пациентов (50,0%), тяжёлое — у 20 пациентов (37,0%).

Особенно выраженное влияние на тяжесть течения псориаза оказывали метаболический синдром, ожирение, сахарный диабет 2-го типа и псориатический артрит. У пациентов с метаболическим синдромом средний показатель PASI был выше по сравнению с пациентами без метаболических нарушений. Наличие ожирения сопровождалось большей площадью поражения кожи, более выраженной инфильтрацией псориатических бляшек и частыми обострениями заболевания.

У больных с сахарным диабетом 2-го типа отмечалось более длительное течение псориаза и склонность к частым рецидивам. У пациентов с псориатическим артритом заболевание характеризовалось не только кожными проявлениями, но и суставным синдромом, что значительно ухудшало качество жизни и повышало показатели DLQI.

Анализ частоты обострений показал, что у пациентов без коморбидных состояний среднее число рецидивов в течение года составило $2,1 \pm 0,2$, тогда как у больных с сопутствующей патологией — $3,7 \pm 0,3$. Длительность заболевания также была выше во II группе и составила $11,8 \pm 0,9$ года против $7,2 \pm 0,6$ года в I группе.

Таким образом, результаты исследования показали, что наличие коморбидных состояний ассоциируется с более тяжёлым клиническим течением псориаза, увеличением площади поражения кожи, повышением индекса PASI, ухудшением качества жизни и увеличением частоты обострений. Наиболее неблагоприятное влияние на течение псориаза оказывают метаболические нарушения, ожирение, сахарный диабет 2-го типа и псориатический артрит.

Выводы. Проведённое исследование показало, что коморбидные состояния являются значимым фактором, влияющим на тяжесть клинического течения псориаза. Среди 92 обследованных пациентов сопутствующая патология была выявлена у 54 больных, что составило 58,7%. Наиболее часто регистрировались ожирение, артериальная гипертензия, метаболический синдром, дислипидемия, психоэмоциональные нарушения, сахарный диабет 2-го типа и псориатический артрит.

У пациентов с коморбидными состояниями псориаз характеризовался более выраженным воспалительным процессом, большей площадью поражения кожи и более частыми обострениями. В данной группе показатели PASI, BSA и DLQI были достоверно выше, чем у больных без выраженной сопутствующей патологии. Это свидетельствует о том, что наличие коморбидности не только утяжеляет клиническое течение псориаза, но и значительно снижает качество жизни пациентов.

Наиболее неблагоприятное влияние на течение псориаза оказывали метаболический синдром, ожирение, сахарный диабет 2-го типа и псориатический артрит. Полученные данные подтверждают

необходимость комплексного подхода к ведению больных псориазом с обязательным выявлением и коррекцией сопутствующих заболеваний. Такой подход позволяет индивидуализировать лечебную тактику, повысить эффективность терапии и снизить риск прогрессирования заболевания.

Список литературы:

1. World Health Organization. Global report on psoriasis. — Geneva: World Health Organization, 2016. — 48 p.
2. Griffiths C. E. M., Armstrong A. W., Gudjonsson J. E., Barker J. N. W. N. Psoriasis // *The Lancet*. — 2021. — Vol. 397, № 10281. — P. 1301–1315.
3. Boehncke W. H., Schön M. P. Psoriasis // *The Lancet*. — 2015. — Vol. 386, № 9997. — P. 983–994.
4. Elmets C. A., Leonardi C. L., Davis D. M. R. et al. Joint AAD–NPF guidelines of care for the management and treatment of psoriasis with awareness and attention to comorbidities // *Journal of the American Academy of Dermatology*. — 2019. — Vol. 80, № 4. — P. 1073–1113.
5. Nestle F. O., Kaplan D. H., Barker J. Psoriasis // *The New England Journal of Medicine*. — 2009. — Vol. 361, № 5. — P. 496–509.
6. Lowes M. A., Suárez-Fariñas M., Krueger J. G. Immunology of psoriasis // *Annual Review of Immunology*. — 2014. — Vol. 32. — P. 227–255.
7. Greb J. E., Goldminz A. M., Elder J. T. et al. Psoriasis // *Nature Reviews Disease Primers*. — 2016. — Vol. 2. — Article 16082.
8. Takeshita J., Grewal S., Langan S. M. et al. Psoriasis and comorbid diseases: epidemiology // *Journal of the American Academy of Dermatology*. — 2017. — Vol. 76, № 3. — P. 377–390.
9. Armstrong A. W., Harskamp C. T., Armstrong E. J. Psoriasis and metabolic syndrome: a systematic review and meta-analysis of observational studies // *Journal of the American Academy of Dermatology*. — 2013. — Vol. 68, № 4. — P. 654–662.
10. Gisondi P., Fostini A. C., Fossà I., Girolomoni G., Targher G. Psoriasis and the metabolic syndrome // *Clinics in Dermatology*. — 2018. — Vol. 36, № 1. — P. 21–28.
11. Sterry W., Strober B. E., Menter A. Obesity in psoriasis: the metabolic, clinical and therapeutic implications // *Journal of the American Academy of Dermatology*. — 2007. — Vol. 57, № 6. — P. 1054–1055.
12. Naldi L., Mercuri S. R. Epidemiology of comorbidities in psoriasis // *Dermatologic Therapy*. — 2010. — Vol. 23, № 2. — P. 114–118.
13. Gelfand J. M., Neimann A. L., Shin D. B., Wang X., Margolis D. J., Troxel A. B. Risk of myocardial infarction in patients with psoriasis // *JAMA*. — 2006. — Vol. 296, № 14. — P. 1735–1741.
14. Mehta N. N., Azfar R. S., Shin D. B., Neimann A. L., Troxel A. B., Gelfand J. M. Patients with severe psoriasis are at increased risk of cardiovascular mortality: cohort study using the General Practice Research Database // *European Heart Journal*. — 2010. — Vol. 31, № 8. — P. 1000–1006.
15. Ogdie A., Weiss P. The epidemiology of psoriatic arthritis // *Rheumatic Disease Clinics of North America*. — 2015. — Vol. 41, № 4. — P. 545–568.
16. Ritchlin C. T., Colbert R. A., Gladman D. D. Psoriatic arthritis // *The New England Journal of Medicine*. — 2017. — Vol. 376, № 10. — P. 957–970.
17. Kimball A. B., Jacobson C., Weiss S., Vreeland M. G., Wu Y. The psychosocial burden of psoriasis // *American Journal of Clinical Dermatology*. — 2005. — Vol. 6, № 6. — P. 383–392.
18. Finlay A. Y., Khan G. K. Dermatology Life Quality Index: a simple practical measure for routine clinical use // *Clinical and Experimental Dermatology*. — 1994. — Vol. 19, № 3. — P. 210–216.
19. Rapp S. R., Feldman S. R., Exum M. L., Fleischer A. B. Jr., Reboussin D. M. Psoriasis causes as much disability as other major medical diseases // *Journal of the American Academy of Dermatology*. — 1999. — Vol. 41, № 3. — P. 401–407.
20. Menter A., Strober B. E., Kaplan D. H. et al. Joint AAD–NPF guidelines of care for the management and treatment of psoriasis with biologics // *Journal of the American Academy of Dermatology*. — 2019. — Vol. 80, № 4. — P. 1029–1072.

Для цитирования: Абдуллаев Х.Д. Влияние коморбидных состояний на тяжесть течения псориаза // *Вестник фундаментальной и клинической медицины*. — 2026. — № 5(25). — С. 163–167. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20050455>